

Integración de grupos de productores de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales y agronómicas (orientada a la demanda)

¿Para qué sirve?

La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre individuos, organizaciones o empresas que voluntariamente deciden participar en un esfuerzo conjunto para el cumplimiento de un objetivo común. Esta práctica sirve para obtener mejores beneficios económicos y sociales. Tener un mayor poder de negociación e incidencia en las políticas que benefician o afectan su actividad económica y productiva. Promueve la unión de grupos de productores y productoras, para lograr un mayor poder de negociación e incidencia en las políticas que benefician o perjudican la actividad económica y productiva de los grupos. Dichas acciones procurarán tener mayor posibilidad de lograr mejores beneficios económicos y sociales.

¿Qué se debe hacer?

- Identifique las actividades productivas de las organizaciones locales y los nichos de mercado.
- Proponga a los grupos, la iniciativa de conformar una figura organizativa que les permita lograr un mayor desarrollo productivo-comercial.
- Convoque y facilite los espacios para que los grupos realicen las reuniones necesarias y logren crear la organización para unificar esfuerzos productivos y de comercialización.
- Promueva el establecimiento de organizaciones de la siguiente forma (caso de Costa Rica):
 - Primer grado: Organizaciones mediante diferentes formas jurídicas.
 - Segundo grado: Federaciones.
 - Tercer grado: Confederaciones.
- Una vez establecida la organización, colabore con la elaboración de planes de trabajo, planes estratégicos, formulación de proyectos, entre otros.
- Como ejemplo de organizaciones creadas por Ley figuran en el país: CORFOGA, ICAFE, LAICA y CORBANA y sindicatos como: UPIAP y UPANACIONAL.

- Capacite a la organización en aspectos básicos como funciones de los directivos, manejo de actas, uso eficiente del tiempo, entre otros.

Figura 1. Cooperación entre productores para mejorar sus sistemas de producción.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- Calivá, J. 2013. Buenas prácticas de extensión para capacitar, organizar y transferir tecnologías a los productores de café. San José, Costa Rica. IICA. 84 p.
- Geilfus, F. 1997. 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San Salvador, El Salvador. IICA-GTZ. 208 p.